

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏR ŞURASI

GƏNC TƏDQIQATÇI

Elmi-praktiki jurnal

IX cild

2023
№ 1

Bakı – 2023

Təsisçi:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası

Məsləhət Şurasının sədri:

AMEA-nın prezidenti, akademik **İsa Həbibbəyli**

Məsləhət Şurasının üzvləri:

Akademik **Arif Həşimov** – AMEA-nın birinci vitse-prezidenti v.i.e.
Akademik **Dilqəm Tağıyev** – AMEA-nın vitse-prezidenti
Akademik **İradə Hüseynova** – AMEA-nın vitse-prezidenti
Akademik **Rasim Əliquliyev** – AMEA-nın vitse-prezidenti
Akademik **İbrahim Quliyev** – AMEA-nın vitse-prezidenti
Akademik **Nərgiz Paşayeva** – AMEA-nın vitse-prezidenti
Akademik **Tofiq Nağıyev** – AMEA-nın vitse-prezidenti
Akademik **Gövhər Baxşəliyeva** – AMEA-nın vitse-prezidenti v.i.e.
Akademik **Cəmil Əliyev** – AMEA Rəyasət Heyətinin üzvü
Akademik **İsmayıl Hacıyev** – AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin sədri
Akademik **Fuad Əliyev** – AMEA-nın Gəncə bölməsinin sədri

Baş redaktor:

AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri,
Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, **Elmir Babayev**

Redaksiya Şurası:

Fizika elmləri doktoru **Sakin Cabarov**, texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru **Hüseyn Hüseynov**, fizika elmləri doktoru **Famin Salmanov**, yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru **Orxan Abbasov**, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru **Aydan Zeynalova**, mexanika üzrə fəlsəfə doktoru **Pərviz Müseyibli**, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru **Vüsal Zülfüqarov**, kimya üzrə fəlsəfə doktoru **Nərmin Dadaşova**, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru **Mehman Həsən**, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru **Səbinə Bünyadova**, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru **Ulduzə Qurbanova**, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru **Səbuhi Qəhrəmanov**, tarix üzrə fəlsəfə doktoru **Taleh Əliyev**, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru **Şəfa Əliyeva**, tarix üzrə fəlsəfə doktoru **Elnur Kəlbizadə**, **Günəl Əzimova** (*Məsul katib*)

AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının "Gənc Tədqiqatçı" adlı Elmi-praktiki jurnalı AMEA Rəyasət Heyətinin 12.03.2015 tarixli 8/4 sayılı Qərarı ilə nəşr edilir. "Gənc tədqiqatçı" jurnalı Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin 31.03.2017-ci il tarixli (Prot. №06-R) iclasının Qərarı ilə pedaqogika elmləri istisna olmaqla, qalan bütün elmlər üzrə Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması üçün tövsiyə edilən dövrü elmi nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir.

Jurnalın redaksiyası:

Hüseyn Cavid 115, Yasamal, Bakı, Azərbaycan, AZ1143
AMEA-nın əsas binası, III mərtəbə, otaq 324

genctedqiqatchi@gmail.com

AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası

gencalimler.az

MÜNDƏRİCAT

E.M. Babayev. Azərbaycanın elm və gənclik strategiyasında Heydər Əliyev irsi..... 5

FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ

Z.S. Sadıqova. Boru kəmərlərində qazın nəqlində faza çevrilmələri və yaranan fəsadların aradan qaldırılması üsulları 8

A.S. Ahadova, S.G. Mammadov. Application of Thermal Analysis and X-ray powder diffraction in the investigation of ancient ceramics 14

KİMYA ELMLƏRİ

А.Дж. Амирасланова, С.З. Имамалиева, И.Дж. Алвердиев, Ю.А. Юсубов. Термодинамические свойства теллурида серебра-германия..... 21

L.M. Gasanova, U.V. Mammadova, B.E. Aghamalieva. Propylene oxidation by hydrogen peroxide on the heterogeneous biomimetic catalysts 29

N.T. Rəhimli, N.T. Şixverdiyeva, N.A. Zeynalov, Ü.Ə. Məmmədova. Polimerə immobilizə olunmuş nanohissəciklər və onların katalizdə tədqiqi 37

E.A. Mirzəyev. Nanotexnologiyayı tətbiq etməklə neft hasilatının yüksəldilməsi 45

A.F. Əliyeva, G.A. Hacıyeva, N.Ə. Rzayeva. Lüminessensiya metodu vasitəsilə ağır Suraxanı xam neftinin politsiklik aromatik karbohidrogenlərinin tədqiqi 56

YER ELMLƏRİ

E.E. Baloğlanov, E.E. Babayev. Şərqi Azərbaycanın palçıq vulkanlarının sopka brekçiyalarının geoloji-geokimyəvi tədqiqi 66

E.V. Rzayeva, T.E. Əsgərov, A.O. Murtuzayeva, K.İ. Məmmədov, N.E. Sabirli. Şamaxı-Qobustan NQR miosen çöküntülərinin mikrofauna və stratigrafiyasının öyrənilmə dərəcəsi 75

BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ

M.R. Salmanova. Yerli və intraduksiya olunmuş noxud (cicer arietinum l.) genotiplərində məhsuldarlıq, biokimyəvi və texnoloji analizlər 82

R.T. İlyasova, S.M. Alverdiyeva. Astara rayonunun lixenoflora müxtəlifliyinin tədqiqi..... 91

HUMANİTAR ELMLƏR

G.R. Qəmbərova. Uşaq poeziyasında qadın şairlərin mövqeyi (Nigar Rəfibəyli, Xanımna Əlibəyli, Mirvarid Dilbazi) 98

S.İ. Məmmədli. Örənqala (Beyləqan) keramikası üzərində yazı və təsvirlər 105

A.S. Mütəllimzadə. Şəxsiyyət pozuntularının İnstagram sosial şəbəkəsi çərçivəsində təhlili 110

N.N. Əliyeva. Çingiz Aytmatovun povestlərində mifoloji obrazlar	116
L.A. Ələsgərova. Sinan Yağmurun “eşqin göz yaşları – 3 kimya xatun” romanında eşqin fəlsəfi dərkı	123

İCTİMAİ ELMLƏR

E.S. Əliyev. Dövlət siyasətində və idarəçiliyində şəbəkə fenomeni	130
H.H. Qasımlı. Turizm fəaliyyətinin kitabxana-informasiya təminatının proqnozlaşdırılması.....	137
E.A. Həsənli. İnformasiya təhlükəsizliyi hərbi uğur və sabitlik amili kimi.....	143
G.Ə. Üstündağ. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avrasiya strategiyasında türk dünyasının yeri: Geosiyasi nəzəriyyələr kontekstində.....	149
C.İ. Süleymanov. Azərbaycanda çatdırılma şirkətlərinin xidmətlərindən istifadə edən şəxslərin demoqrafik xüsusiyyətləri	156

UOT: 544.54

APPLICATION OF THERMAL ANALYSIS AND X-RAY POWDER DIFFRACTION IN THE INVESTIGATION OF ANCIENT CERAMICS

Aybeniz Saadi Ahadova, Sahib Giyas Mammadov

Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan Institute of Radiation Problems

E-mail: a.ahadova@irp.science.az

TG/DTG and XRD techniques were applied to characterize samples collected from the archaeological site of Polutepe in Azerbaijan, dating to the Neolithic period, and gave new information on the firing technology. TG/DTG analysis exhibits a characteristic profile of dehydration and dehydroxylation processes and calcite decomposition, which are traditionally interpreted as mild firing. The ceramic sample was characterized by X-ray powder diffraction for the mineralogical composition, and it consisted mainly of quartz, calcite, feldspars, and muscovite. For investigated ceramic sample, the thermal behavior investigation is consistent with their mineralogical findings and resulted in the firing temperature at 700°C due to the existence of calcite.

Keywords: Thermogravimetry, X-ray powder diffraction, ancient ceramic, firing temperature, clay, quartz, feldspar

INTRODUCTION

Azerbaijan's integration into the world economy, especially the construction of international gas and oil pipelines, has triggered an intensification of research in the field of archeology over the past two decades and ended with a series of reports [1–8] analyzing excavation data and subsequent studies of Neolithic period. Such a rapid development creates a need for new approaches and methods for analyzing the results of these studies. Modern archeology is increasingly turning to an interdisciplinary approach using various instrumental methods for studying ancient artifacts [9]. Pottery is the most important attribute for defining the Neolithic era, and a comprehensive description of ancient pottery most often includes a description of its mineralogical, chemical and thermal properties. The analytical results obtained using these methods can lead to important conclusions in dating studies and the development of ancient technologies. Thermal analysis has been widely applied for the investigation of ancient ceramics in various combinations: derivatography, simultaneous thermal analysis, thermoluminescence, etc. One of the aims of the investigations was the estimation of firing temperature as it is considered the characteristic of the technological level of ancient society [9, 10]. Under normal conditions, the initial firing temperature in the kiln is higher than the temperature on the bonfire or in the cooking oven [11]. Ideally, thermal analysis could help distinguish between ceramics made by different technologies and thus act as an indirect tool to determine the origin of ceramics. The application of this method can be used to track the development of furnace technology. Though the applicability of these methods was questioned [12] due to concerns of accuracy of the reported dates, it is still remains one of the useful tool for the estimation of the firing temperature of ceramics, along with other newly developed method [13]. To check the quality of ceramics, thermal analysis methods are widely used, allowing you to control the processes during firing [14]. The traditional approach is that if gas is released from the sample during heat treatment, then the thermal transformation of minerals in the clay composition is considered irreversible [9, 10, 12, 15, 16, 17, 18]. When reheating, i.e., when a ceramic product is analyzed, exothermic reactions with gas release occur only at temperatures above the first heating.

Thermogravimetric studies of ancient ceramics and pottery are based on these considerations [12]. Based on these studies, the production conditions are reconstructed, and attempts are made to

identify sources of raw clay, which enables archaeologists to guess the technological level of the ancient potters and restore ancient trade links between regions by comparing ceramics from different localities.

Ceramics usually consists of clay minerals and various additives like quartz, feldspars, calcite, etc. These minerals contain unique information about the firing conditions of raw materials. Because quartz and feldspars are thermally very stable, only clay and calcite constituent minerals undergo significant changes during firing. Clay minerals (smectites and kaolinite) transform into an amorphous phase, while calcite decomposes to form CO_2 . The powder X-ray diffraction (PXRD) [14] method provides adequate information on the mineral composition of ceramics, thereby allowing estimation of the firing temperatures of ancient ceramics. And the presence of certain minerals helps to establish the origin of ceramics.

MATERIAL AND METHODS

The Institute of Archeology, Ethnography, and Anthropology of ANAS provided samples of single fragments of ceramics found at the archeological site Polutepe. It is located on the eastern outskirts of Uchtepe village of Jalilabad region, Azerbaijan Republic, on the right (southern) bank of the Injachai river ($39^{\circ}19'37.67''$ N, $48^{\circ}27'05.71''$ E) at 38 m above sea level. A ceramic sample for analysis was taken at the base of the furnace, at a depth of 6.3 m from the standard reference point, 5.3 m into the Neolithic layer, and 0.7 m above the base of the settlement. Most of these specimens are believed to be from the Neolithic period and may have been used for cooking or preserving food. The samples were air-dried overnight at 50°C before analysis and finely powdered in an agate mortar. PXRD was performed using a D2Phaser (Bruker) diffractometer with Ni-filtered $\text{CuK}\alpha$ radiation on randomly oriented samples. The samples were scanned at the region of $5 \leq 2\theta \leq 75^{\circ}$ at a scanning speed of $1.2^{\circ}\text{C}/\text{min}$. Semi-quantitative estimates of the abundance of the mineral phases were derived from the PXRD data, using the intensity of specific reflections, the density, and the mass absorption coefficients of the elements for $\text{CuK}\alpha$ radiation. Thermogravimetric and differential thermal analysis of ceramic powders were carried out in a Perkin Elmer STA6000 Simultaneous Thermal Analyzer with the following parameters: heating range from ambient to 950°C , heating rate 5°C , balance sensitivity- $0.1\mu\text{g}$, and nitrogen gas flow- $20\text{ ml}/\text{min}$.

RESULTS AND DISCUSSION

Thermogravimetric analysis

The results of the TG/ DTG, and DTA analysis of the ceramic shred from Polutepe are presented in Fig. 1.

Fig.1. TG/DTG, and DTA curves of ceramic shred from Polutepe

Mass loss figures are summarized in Table 1. The total mass loss (m_3) is 11.8%. Mass loss in the region $\leq 350^\circ\text{C}$ occurs due to dehydration (m_1) and is 4.05%, and mass loss due to dehydroxylation (m_2) occurs in the region of $350^\circ\text{C} \div 600^\circ\text{C}$ and is 2.71%. Mass loss above a temperature of 600°C can be attributed to the decomposition of calcite ($m_3=5.12\%$) according to the reaction:

There are different approaches in the literature for determining the firing temperature of ancient pottery [7]. The basic idea of the thermogravimetric method is that only reversible thermal transformations will be detected if the sample is heated a second time. Upon reheating, transformations not observed in the previous heating will be detected only at temperatures above the upper-temperature limit of the first heating. The irreversibility of thermal transformations in clay occurs due to chemical transformations with the release of gaseous products, the formation of new minerals, or irreversible phase transformations. Calcite is the most common “fingerprint” for determining the provenance of ceramics and, to some extent, for determining the firing temperature since it can be added to ceramic paste or found in the original clays as a natural impurity. The presence of calcite in ancient pottery is considered today the sign of low-temperature firing at about 700°C [3]. The concentration of calcite in a sample is 5.12% (Table 2); therefore, according to the traditional interpretation, the firing temperature of the samples was in the range of 700°C . The presence of calcite in ceramic samples from Polutepe was studied by exposing the ceramic powder to hydrochloric acid. The ceramic powder was kept in a 10% HCl solution for a week and periodically mixed. After that, the ceramic powder was thoroughly washed and dried at a temperature of 50°C for 48 hours. The results of the TG/DTG analysis of a ceramic sample treated in an HCl solution are shown in Fig. 2. The total mass loss (m_3) is 8.28%. Mass loss in the region $\leq 350^\circ\text{C}$ occurs due to dehydration (m_1) and is 5.42%, and mass loss due to dehydroxylation (m_2) occurs in the region of $350^\circ\text{C} \div 600^\circ\text{C}$ and is 2.01%. Mass loss above a temperature of 600°C was 0.81 %, indicating the decomposition of the significant part of calcite.

Fig.2. TG/DTG/DTA analysis of a ceramic sample treated in HCl solution

X-ray phase analysis also reveals the calcite in the sample from Polutepe (Fig. 3).

Table 1.

Mass-loss of ancient ceramic sample from Polutepe

Sample	Mass loss $\leq 350\text{C}$, %	Mass loss $\leq 600\text{C}$ %	Mass loss $\leq 850\text{C}$, %	m1 %	m2 %	m3 %	Total mass loss, %	m2/m1
Polutepe, natural	95.95	93.24	88.12	4.05	2.71	5.12	11.8	0.67
Polutepe, with HCl	94.58	92.57	91.76	5.42	2.01	0.81	8.28	0.37

Chemical and XRD analysis

XRD analysis of ceramic shreds reveals that all investigated samples contain similar minerals: quartz, feldspar, and clay (Fig.3 and Table 2). Feldspars (in our case, albite) can be introduced into the ceramic mass as a hardening or be present in the composition of the original clay as a natural admixture since the clays themselves are weathering products of feldspar. Quartz is a significant component of tempering materials and also exists in raw clay as a natural mixture. Quartz undergoes a phase transition around 573°C when heated, but this process is reversible, and no signs of previous heating could be detected after cooling.

Fig. 3. XRD patterns of ceramic shred from Polutepe. Mc-muscovite; Q-quartz; F-feldspar (albite); C-calcite.

Table 2.

Mineral composition of the ceramic sample from Polutepe

Sample	Quartz, mass %	Feldspar Albite, mass %	Muscovite, mass %	Calcite, mass %
PL1	33.8	21.7	33.6	10.9

CONCLUSION

The studied ceramic shred from Polutepe consisted, as it was deduced from XRPD studies, mainly of quartz, calcite, feldspar (albite), and micas (muscovite). The thermal properties of the studied ceramic sample from Polutepe obtained from the TG/DTG analysis were consistent with their mineralogical data. They resulted in a firing temperature of 700°C due to the presence of calcite.

REFERENCES

1. Lyonnet, B., Guliyev, F., Helwing B // *Archaeol. Mitteilungen aus Iran und Turan*, – 2012. – p. 1–191.
2. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1040618215001457>.
3. <http://tubaar.tuba.gov.tr/index.php/tubaar/article/view/143/138>.
4. Palumbi, G., Guilbeau, D., Astruc, L // *Quaternary International*, – 2018. – p. 121–133.
5. Herrscher, E. The chalcolithic pits / E.Herrscher, M.Poulmarc'h, L.Pecqueur [et al.] // *American Journal of Physical Anthropology*, – 2018. №4, – p. 856–875.
6. Lyonnet, B., Akhundov, T., Almamedov, K // *Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan*, – 2008. – p. 27–44.
7. Nishiaki, Y., Zeynalov, A., Munsrov, M // *Radiocarbon*, – 2022. №2, – p. 309-322.
8. <https://doi.org/10.1016/j.ara.2019.100140>.
9. Meyvel, S. Thermal characterization of archaeological pot sherds recently excavated in Nedunkur, Tamilnadu, India / S.Meyvel, P.Sathya, G.Velraj [et al.] // *Ceramica*, – 2012. – p. 338–341.
10. Papadopoulou, D.N. Thermal and mineralogical contribution to the ancient ceramics and natural clays characterization / D.N.Papadopoulou, M.Lalia-Kantouri, N.Kantiranis [et al.] // *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, – 2006. – p. 39–45.
11. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0305440309004129>.
12. Drebuschak, V.A. Early neolithic ceramics of Western Siberia / V.A.Drebuschak, L.N.Mylnikova, T.N.Drebuschak [et al.] // *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, – 2018. № 1, – p. 135–176.
13. Rasmussen, K. Firing temperature / K.Rasmussen, G.Fuente, A.Bond [et al.] // *Journal of Archaeological Science*, – 2012. – p. 1705–1716.
14. Stratis, J.A. Thermal, chemical, and mineralogical characterization of ceramic tobacco pipes from Cyprus / J.A.Stratis, M.Lalia-Kantouri, E.Charalambous [et al.] // *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, – 2011. – p. 431–437.
15. Drebuschak, V.A. Thermogravimetric investigation of ancient ceramics : Metrological analysis of sampling / V.A.Drebuschak, L.N.Mylnikova, V.I.Molodin [et al.] // *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, – 2007. – p. 73–99.
16. Drebuschak, V.A. The mass-loss diagram for the ancient ceramics / V.A.Drebuschak, L.N.Mylnikova, T.N.Drebuschak [et al.] // *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, – 2011. – p. 459–667.
17. Akhundov, T.I. Dating of Charcoal Samples from the Polutepe Archeological Site in Azerbaijan / T.I.Akhundov, S.G.Mammadov, A.A.Ahadova [et al.] // *Asian Journal of Humanities and Social Studies*, – 2018. № 4, – p. 147–151.
18. Molodin, V. Thermogravimetry in the Studies of Ancient Technical Ceramics / V.Molodin, L.Mylinkova, N.Shtertser [et al.] // *Chemistry of Sustainable Development*, – 2019. – p.101–108.

QƏDİM KERAMİKANIN TƏDQIQINDƏ TERMAL ANALİZ VƏ X-ŞÜALARI TOZ DİFRAKSİYASININ TƏTBİQİ

A.S. Əhədova, S.Q. Məmmədov

Azərbaycan ərazisindəki Polutəpə arxeoloji sahəsindən toplanmış, neolit dövrünə aid nümunələri xarakterizə etmək üçün TG/DTG və XRD texnikası tətbiq edilmiş, qızdırılma texnologiyası haqqında yeni məlumatlar verilmişdir. TG/DTG analizi ənənəvi olaraq yumşaq qızdırılma kimi şərh edilən dehidrasiya və dehidroksilləşmə prosesləri və kalsitin parçalanmasının xarakterik profilini nümayiş etdirir. Keramika nümunəsi mineraloji tərkibinə görə rentgen tozunun difraksiyası ilə xarakterizə olunurdu və o, əsasən kvars, kalsit, feldspat və muskovitdən ibarət idi. Tədqiq edilmiş keramika nümunəsi üçün istilik davranışının tədqiqi onların mineraloji tapıntılarına uyğundur və kalsitin mövcudluğuna görə 700°C-də yanma temperaturu ilə nəticələnmişdir.

Açar sözlər: *Termoqravimetriya; rentgen tozunun difraksiyası; qədim keramika; atəş temperaturu; gil; kvars; feldspat*

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И РЕНТГЕНОФАЗОВОГО АНАЛИЗА В ИССЛЕДОВАНИИ ДРЕВНЕЙ КЕРАМИКИ

A.C. Ахадова, С.Г. Мамедов

Методы TG/DTG и XRD были применены для характеристики образцов, собранных на археологических раскопках Полутепе в Азербайджане, относящихся к периоду неолита, и предоставили новую информацию о технологии обжига. Анализ ТГ/ДТГ демонстрирует характерный профиль процессов дегидратации и дегидроксилирования, а также разложения кальцита, которые традиционно интерпретируются как мягкое обжигание. Керамический образец был охарактеризован порошковой рентгеновской дифракцией по минералогическому составу и состоял в основном из кварца, кальцита, полевых шпатов и мусковита. Для исследованного керамического образца исследование теплового поведения согласуется с их минералогическими данными и привело к температуре обжига 700°C из-за наличия кальцита.

Ключевые слова: *Термогравиметрия; рентгеновская порошковая дифракция; старинная керамика; температура обжига; глина; кварц; полевой шпат*